

УДК 323+130.2(470+571):908(093)"1917–1929"

РЕВОЛЮЦИЯ И КРАЕВЕДЫ РОССИИ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ИСТОРИИ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ)

Филимонов С.Б.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Статья, основанная на архивных и малоизвестных печатных материалах, посвящена деятельности краеведческих организаций России в 1917–1929 гг. по созданию и использованию источниковой базы истории событий 1917 года и их последствий для жизни регионов. Рассматриваются методы создания краеведами источниковой базы указанных исторических проблем (в частности, с помощью вопросников, анкет, программ и инструкций) и формы использования этой базы (создание музеев и архивов революции, составление хроник событий революции и первых лет новой власти, подготовка биографических словарей революционных деятелей края, публикация статей, документов и материалов, издание библиографических указателей). Подчеркивается важная роль краеведческих организаций в развитии исторического краеведения, музейного и архивного дела, источниковедения и других вспомогательных исторических дисциплин и исторической науки в целом. Вместе с тем отмечается, что, находясь под жестким контролем спецслужб, краеведы вынуждены были ограничивать направленность своей деятельности. Раскрываются причины, характер и последствия разгрома в СССР в 1929–1931 гг. краеведческого движения, в результате чего добровольные краеведческие общества были упразднены и заменены бюрократическими бюро краеведения, а ведущие краеведы страны отправлены в ссылку.

Ключевые слова: Россия, 1917 год, революция и ее последствия, интеллигенция, историческое краеведение, источниковедение, музейное дело, архивное дело, историческая наука, политические репрессии.

The article based on archival and little-known printed materials is devoted to local history societies of Russia in 1917–1929 and focuses on their activities on creation and use of the source database of the events of 1917 and their consequences for the life of the regions. The author covers methods used by local historians for creation of source base of the above mentioned historical events (questionnaires, surveys, programmes and instructions) and forms of using this base (creation of museums and archives of the revolution, compilation of chronicles of the events of the revolution and the first years of the new government, publication of biographical dictionaries of revolutionaries of the region, publication of articles, documents and materials as well as bibliographic indexes). Local history societies played an important role in the development of local history studies, museums and archives, source studies and other auxiliary historical disciplines as well as historical science in general. At the same time, it is noted that, under the strict control of special services, local historians were forced to limit the direction of their activities. The reasons, nature and consequences of the fight against local history societies in the USSR in 1929–1931 are revealed. As the result of this fight voluntary local history societies were abolished and replaced by bureaucratic agencies of local lore, and leading local historians were sent into exile.

Key words: Russia, 1917, revolution and its consequences, intelligentsia, historical local lore, source study, museum business, archives, historical science, political repressions.

Пришедшие в октябре 1917 г. к власти большевики немедленно приступили к коренным преобразованиям во всех сферах жизни страны. Преобразования эти самым непосредственным образом затронули и российскую историческую науку. Были упразднены такие авторитетные общероссийские центры исторической науки, как Русское историческое общество и Русское военно-историческое общество. Были закрыты знаменитые исторические журналы «Русский архив» и «Русская старина».

В результате после 1917 г. краеведческие организации России (общества, кружки, музеи, другие объединения краеведов) приобретают значение единственных на местах учреждений, занимавшихся изучением отечественной истории и распространением знаний о ней. В этой связи, думается, не случайно количество краеведческих организаций в России с 1917 по 1927 гг. возросло более чем в 10 раз – со 155 до 1688 [23, с. 306].

Деятельность краеведческих организаций в первые послереволюционные годы имела следующие характерные особенности. Во-первых, члены краеведческих организаций изучали прошлое и настоящее края преимущественно по первоисточникам. Во-вторых, костяк краеведческих организаций составляли представители старой, дореволюционной формации интеллигенции, не владевшие ремеслом фальсификации истории в угоду идеологии.

Начиная с 1917 г. одним из важнейших направлений деятельности краеведческих организаций становится выявление, собирание, изучение и многостороннее использование источников по истории событий 1917 года и их последствий для жизни регионов. Создававшаяся краеведами источниковая база должна была ответить на вопросы: что произошло в 1917 г.? Почему произошло? Как произошло? Какие последствия это вызвало?

Документы свидетельствуют, что работы краеведов в этом направлении начались уже вскоре после февраля 1917 г. Так, в отчете о деятельности Саратовской ученой архивной комиссии за 1917 г. отмечалось: *«После Февральской революции 1917 г. оживилась работа членов Комиссии по приведению в порядок и разработке письменных и печатных материалов, относящихся к истории общественно-революционного движения в Саратовском крае. Осенью этого года на основе старых и новых накоплений материала в составе Архивной комиссии был создан особый "Отдел общественного движения", позже составивший часть Исторического музея»*; упоминание в том же отчете о докладе С.Н. Чернова *«Об учреждении Отдела истории общественного движения в составе Комиссии»* [24, с. 66] позволяет предположить, что именно этому замечательному историку и источниковеду принадлежала идея создания отдела.

14 мая 1917 г. на заседании Таврической ученой архивной комиссии ее председатель, выдающийся крымовец А.И. Маркевич доложил, что поместил в газетах воззвание к населению губернии с просьбой о присылке в Комиссию всех печатных изданий, *«касающихся переживаемого Россией переворота»*; на том же заседании было постановлено *«обратиться к председателю комиссии по разбору дел б. жандармского управления и сысского отделения с просьбой о передаче всех дел, не имеющих значение для текущего момента, на хранение в архив Комиссии»* [10, с. 315, 136].

Костромское научное общество по изучению местного края образовало в 1917 г. специальный «архив революции», где концентрировались все местные периодические издания, плакаты, объявления и другие письменные источники, начиная с марта 1917 г. [19, с. 8].

В 1918 г. при Казанском обществе археологии, истории и этнографии уже существовал «Музей войны и революции» [1, л. 83].

К 20 августа 1928 г., когда постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О музейном строительстве в РСФСР» было указано *«на желательность образования историко-революционных отделов, по возможности, во всех краеведческих музеях»* [13, с. 22], историко-революционные отделы, секции и комиссии имелись, согласно справочнику «Краеведные учреждения СССР», в краеведческих музеях и обществах многих городов России [16, с. 4, 9, 16–19, 25, 33, 40, 42, 43, 46, 47, 66, 68, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 85, 89, 91–93].

С первых послереволюционных лет краеведческие организации поставили перед собой задачу собрать и изучить источники, свидетельствующие не только о подготовке и проведении революции, но и о влиянии революции на различные стороны жизни края. Вот что, к примеру, писал в 1922 г. в статье программного характера, посвященной основанию

Псковского общества краеведения, его первый председатель В.К. Гринкевич: *«Никто, конечно, не станет оспаривать, что в данный момент из всех видов этнографической работы, пожалуй, наибольшего внимания заслуживает изучение влияний революции на хозяйственную и бытовую жизнь края и на изменение психики, идеологии и культурного уровня населения. Так, например, для краеведа является крайне интересным и важным вопрос, что сделала революция в области аграрных отношений, если, конечно, судить не по официальным данным, в которых обыкновено очень много бюрократической плавности и пристрастия, а по живой действительности»* [7, с. 80]. О том, насколько многосторонне изучалось краеведами влияние революции на жизнь края, свидетельствует и такой факт: в письме Общества изучения Тверского края в Главнауку Наркомпроса РСФСР от 23 февраля 1925 г. сообщалось, что в распоряжении Общества имеются ряд подготовленных к печати трудов, в том числе рукопись М.И. Назарова «О влиянии войны и революции на состав тверской флоры: (Появление новых растений в связи с массовым передвижением населения под влиянием войны и революции)»¹ [4, л. 30].

В деле выявления, собирания, а также создания историко-революционных источников краеведы широко использовали оригинальные анкеты, вопросники, программы, инструкции. В 1918 г. Костромское научное общество по изучению местного края распространило анкету «О влиянии революции на жизнь деревни», которая имела целью *«выяснить настроения деревни в это время, ее экономическое положение и новые бытовые явления, какие внесла революция в жизнь деревни»* [21, с. 3]. В начале 1920-х гг. Вятский областной музей вел обработку собранных «анкетных материалов» об изменениях «форм быта под влиянием войны и революции» [18, с. 29]. Тогда же историческая секция Якутского краевого географического общества разработала инструкцию «по сбору материалов по истории политической ссылки» [15, с. 365].

В изданном в 1925 г. Нолинским (Вятской губернии) музеем краеведения сборнике программ и анкет по собиранию материалов для изучения края содержалась и разработанная проф. Н.М. Каринским программа «Собирание особенностей языка, проникших в деревню в революционное время» [22, с. 30–32].

Тогда же в Иваново-Вознесенском губернском научном обществе краеведения разрабатывались программы «Собирание сведений о революционном движении» (эту программу готовил А.Е. Ноздрин, первый председатель первого в России Совета рабочих депутатов), и «Собирание материалов о профессиональном движении» (эту программу готовил секретарь историко-археологической секции общества Б.В. Златоустовский) [20, с. 15].

В 1928 г. секция обычного права и революционного правосознания Нижневолжского областного научного общества краеведения опубликовала составленную В.М. Черновым «Программу собирания в Саратовском крае материалов по юридическому быту революционной эпохи» (Саратов, 1928). В 1929 г. Общество изучения края при Музее Тобольского Севера издало «Программу по изучению революционного движения в Тобольском округе» (Тобольск, 1929).

Формы использования собранных источников были весьма разнообразны. Используя источники, краеведы создавали музеи и архивы революции, составляли хроники событий революции и первых лет новой власти, готовили биографические словари революционных деятелей края, публиковали статьи, документы и материалы, издавали библиографические указатели [27, с. 93–94].

Большой интерес представляют оригинальные доклады и статьи краеведов историко-краеведческого характера. Вскоре после Февральской революции, как только стали доступными материалы по истории политического сыска, к их изучению немедленно приступили члены краеведческих обществ. 25 августа 1917 г. на заседании Ярославской ученой архивной комиссии ее член Н.Г. Работнов выступил с докладом «Тайны Ярославского застенка», представлявшим собой обзор архивных фондов Ярославского губернского жандармского управления и Ярославского охранного отделения [30, с. 63]. В 1922 г. в Тамбовском обществе изучения природы и культуры местного края был заслушан доклад

¹ В изданиях Общества указанной работы нами не обнаружено.

С.И. Соколова «Содержание и характер б. архива Тамбовского жандармского управления», в 1924 г. в Нижневолжском областном научном обществе краеведения – доклад В.А. Дуброва «Общественно-политическая жизнь в Саратовской губернии в 1916 г. по донесениям уездных исправников», в 1925 г. в Вятском научно-исследовательском институте краеведения – доклад П.Н. Луппова с обзором правительственных распоряжений о политической ссылке в Вятский край во второй половине XIX – начале XX вв., в 1926 г. в Казанском обществе археологии, истории и этнографии – доклад М.К. Корбута «Накануне Февральской революции (по материалам Департа 1, с. 17–18; 2, л. 181; 3, л. 57; 9, с. 106)].

Объектами исследования, помимо делопроизводственных материалов государственных учреждений дореволюционной России и Временного правительства, являлась и периодическая печать. Так, например, в 1927 г. в Псковском обществе краеведения был заслушан доклад Н.М. Колиберского «Псковская буржуазная пресса в дни Октябрьской революции» [14, с. 20].

Внимание краеведов привлекали и мемуары. В 1925 году на страницах издававшегося московским Истпартом журнала «Пролетарская революция» была опубликована статья И.Р. Гелиса «Как надо писать воспоминания: методологический очерк» [5, с. 197–212]. Как оказалось, это была первая в советской историографии специальная источниковедческая работа по мемуарной литературе [6, с. 5]. Удалось установить, что указанную статью И.Р. Гелиса предварял доклад того же автора «Мемуары революции как исторический источник», прочитанный 24 мая 1925 г. на заседании Таврического общества истории, археологии и этнографии. Сохранившийся протокол заседания, в котором изложен как доклад сотрудника Крымского истпарта И.Р. Гелиса, так и прения по докладу, представляет несомненный интерес для историографии источниковедения [29, с. 192].

На страницах краеведческих изданий 1920-х гг. появлялись и публикации, которые иначе как экзотическими, не назовешь. Так, в 1928 г. в сборнике Общества изучения Ульяновского края была опубликована статья председателя Сызранского общества краеведения Н.В. Гурьева «Политическая история с. Репьевки» [8, с. 21–28]. В ней предпринималась уникальная в отечественной историографии попытка охарактеризовать значение такого малоизвестного источника, как церковно-приходские летописи, для изучения политической и революционной истории края. Н.В. Гурьев писал: *«В настоящее время особенный интерес приобретает изучение политической истории и истории революционного движения, в этом отношении скудость источников на местах, в особенности в отношении мелких административно-территориальных единиц, сказывается особенно остро. Изыскивая такие источники, мы остановили внимание и сделали попытку составить политическую историю села на основании церковной летописи. Казалось бы, что такой источник совершенно исключает возможность получить данные о политической истории. Однако приводимые мною ниже данные свидетельствуют, что церковная летопись может дать очень любопытный материал, раскрывающий перед нами жизнь деревни в политическом отношении как на кинематографической ленте»*. В результате анализа церковно-приходской летописи села Репьевки Сызранского уезда, которая велась в 1860-х – 1917 гг., исследователь приходил к следующим выводам: *«Если этот источник пополнить другими данными (записки, дневники, письма, газеты, воспоминания и т.п.), то можно воспроизвести очень детальную картину политической жизни села, далее – волости и уезда. К этому способу, как наиболее доступному на селе, мы и рекомендуем прибегнуть культурным работникам деревни, которые очень затрудняются воспроизвести историю революционного движения в своем селе или волости»*.

Вероятно, не без влияния церковно-приходских летописей родилась идея составления краеведами так называемой «летописи современника». В 1926 г. в журнале «Известия Центрального бюро краеведения» была напечатана заметка «Летопись современника», подписанная псевдонимом Н.А. [17, с. 227–228]. Удалось установить, что заметка принадлежала видному историку культуры Н.П. Анциферову [26, с. 85]. В ней перед краеведами ставилась задача регистрировать, путем собирания вырезок из газет и ведения летописей, наиболее значительные события местной общественной жизни.

Как видим, начиная с 1917 г. краеведческие организации России предпринимали энергичные меры по созданию и использованию прочной и разнообразной источниковой базы истории революции и ее последствий. Но удалось ли краоведам создать такую базу? Увы, но на этот вопрос придется дать отрицательный ответ. Ведь деятельность краеведов жестко контролировалась «всевидящим оком» ВЧК – ОГПУ. С учетом этого, краоведам приходилось серьезно ограничивать направленность своей деятельности. Например, протоколы заседаний Таврической ученой архивной комиссии не зафиксировали ни одного выступления с призывом к собиранию источников по истории Гражданской войны в Крыму, массовой эмиграции из Крыма в ноябре 1920 г. и последовавшего вслед за этим на полуострове чудовищного по размаху и жестокости красного террора, о количестве жертв которого до сих пор спорят историки.

Другой пример. Сегодня широко известна история массового антибольшевистского восстания тамбовских крестьян в 1921 г., жестоко подавленного частями Красной Армии под командованием Тухачевского. В 1925 г., т.е. четыре года спустя после этих событий, в Тамбове состоялась Вторая Тамбовская губернская краеведческая конференция. На ней была намечена обширная программа краеведческих работ, в которой имелся и следующий пункт: «5) организовать выезды краеведов в села, где аграрное движение отличалось особым напряжением и где "подвиги" тамбовских усмирителей отличались особой свирепостью» [12, с. 65]. Прочитанный раздел программы относился к событиям не 1921 г., а к периоду первой российской революции 1905–1907 гг.

Хуже того, собранные краоведами исторические источники, противоречившие большевистской концепции отечественной истории, либо засекречивались, либо уничтожались. Например, в Крыму в 1917–1920 гг. издавалось около 150 газет, большинство из которых имели ярко выраженную антибольшевистскую направленность. Газеты эти, будучи ценнейшим многоплановым источником по истории Крыма в период революции и Гражданской войны, скрупулезно собирались Таврической ученой архивной комиссией. Увы, до середины 1990-х гг. газеты эти находились на спецхране, а когда их рассекретили, оказалось, что в архивах и библиотеках не только Крыма, но и России в целом не сохранилось ни одного полного комплекта ни одной из этих газет. Как стало известно из недавно рассекреченных архивных материалов крымских спецслужб, за обнаружение чекистами у кого-либо подшивки этих газет их владелец «за хранение контрреволюционной литературы» подлежал расстрелу [25, с. 69].

Закономерным был финал мощного краеведческого движения, развернувшегося в СССР в 1917–1929 гг.: в 1929–1931 гг. оно было разгромлено. Добровольные краеведческие общества были ликвидированы и заменены бюрократическими бюро краеведения. Ведущие краеведы по печально известной статье 58-10 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») были репрессированы и сосланы в отдаленные регионы страны. «Разоблачению» старых краеведов были посвящены сборники с характерными для тех лет названиями «За большевистскую партийность в краеведении» (М., 1931), «За марксизм в советском краеведении» (М.; Л., 1931), «Против вредительства в краеведческой литературе» (Иваново-Вознесенск, 1931), ряд статей, опубликованных в журнале «Советское краеведение» (этот издававшийся в 1930–1936 гг. журнал заменил выходившие в 1920-е гг. журналы «Краеведение» и «Известия Центрального бюро краеведения»), а также книга С.П. Толстова «Введение в советское краеведение» (М.; Л., 1932). Эта литература изобличала краеведов в многочисленных «грехах»: дворянстве, буржуазности, монархизме, идеализме, поповщине, контрреволюционности, реакционности, национализме, сепаратизме, великодержавном шовинизме, аполитизации и децентрализации науки, мракобесии, вредительстве, шпионаже и т.п.

Вот что, например, писал о Михаиле Ивановиче Смирнове (1868–1949), одном из самых знаменитых краеведов России 1920-х гг., в статье «За большевистскую бдительность в краеведении», опубликованной в журнале «Советское краеведение» в 1932 г., когда М.И. Смирнов уже находился в ссылке в Западной Сибири, один из «большевистски бдительных» авторов, скрывший свое «честное» имя за псевдонимом В.Г.: «Было бы большим упущением с нашей стороны, если не сказать еще хотя бы вкратце о такой

брошюре М.И. Смирнова, как "Переславль-Залесский уезд, краткий краеведный очерк", выпущенной им в 1922 году. Дело в том, что Смирнов с начала Октябрьской революции скрывал в своих статьях свое политическое лицо, и только в 1922 году в этой брошюре он выступил с оценкой Октябрьской революции на материале Переславль-Залесского уезда. Вот как он характеризует послереволюционный быт населения этого уезда: "Как будто вскрылся гнойник души народной, и всюду наблюдателю представилась картина хищения, грабежа, обмана, предательства и т.п.". И дальше: "... Хулиганство, пьянство, воровство царят во всех углах каждого селения ежедневно". А затем Смирнов делает такой вывод: "Так оставленный на произвол судьбы народ потянулся к новой культуре и, встретив на своем пути полукультурные слои города, перенял от них малоценное и заметил им красочную старину". Ясно, что от такого махрового черносотенца нечего ждать, кроме отрицательного отношения к городу, к трудящимся, взявшим власть в свои руки, к рабочему классу, который Смирнов, этот стосковавшийся по царю заядлый контрреволюционер, называет "полукультурным слоем". Сын попа, муж княгини, сначала поп, затем акцизный чиновник, впоследствии ставший никудышным "историком" Переславского уезда, – таково социальное лицо монархиста Смирнова, еще до революции занимавшегося фальсификацией истории и насаждением мракобесия. Мы считаем необходимым, чтобы местные переславские краеведческие организации под руководством партийной организации до конца разоблачили весь вред творчества Смирнова» [28, с. 94].

Как говорится, комментарии здесь излишни. Подлинная причина разгрома краеведческого движения заключалась, думается, в том, что краеведы, изучая прошлое и настоящее региона по первоисточникам и по личным наблюдениям, располагали достоверной информацией, которая не всегда совпадала, а чаще противоречила той информации, которую распространяли органы государственной власти.

В заключение добавлю, что аресты краеведов сопровождалась арестами и их архивов, которые затем, как правило, исчезали в недрах карательных органов. Таким образом, разгром краеведческого движения явился серьезным ударом по отечественной науке и культуре и, в частности, по источниковой базе отечественной истории, включавшей в себя собранные краеведами уникальные источники по истории событий 1917 г. и их последствий.

Источники и литература.

1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 2307. Оп. 2. Д. 344.
2. ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 9. Д. 53.
3. ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 10. Д. 84.
4. ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 10. Д. 348.
5. Гелис И. Как надо писать воспоминания: методологический очерк // Пролетарская революция. 1925. № 7 (12). С. 197–212.
6. Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 115 с.
7. Гринкевич В. Познай свой край: к основанию в Пскове Общества изучения местного края // Новая жизнь. 1922. № 3. С. 79–85.
8. Гурьев Н. Политическая история с. Репьевки // Краеведческий сборник. 1928. Вып. 3. С. 21–28.
9. Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете. 1927. Т. 33. Вып. 4.
10. Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1919. № 56.
11. Известия Тамбовского общества изучения природы и культуры местного края. 1925. № 1.
12. Известия Тамбовского общества изучения природы и культуры местного края. 1927. № 2.
13. Известия Центрального бюро краеведения. 1928. № 6.
14. Известия Центрального бюро краеведения. 1928. № 7.
15. Краеведение. 1926. № 3.
16. Краеведные учреждения СССР. Список обществ и кружков по изучению местного края, музеев и других краеведных организаций. Л.: Центральное бюро краеведения, 1927. 205 с.
17. Н. А. Летопись современника // Известия Центрального бюро краеведения. 1926. № 7. С. 227–228.
18. Наука и ее работники. 1922. № 2.
19. Отчет Костромского научного общества по изучению местного края за 1917 год. Кострома, 1918.
20. Отчет о деятельности Иваново-Вознесенского губернского научного общества краеведения за 1925 год. Иваново-Вознесенск, 1926.
21. Отчет о деятельности Костромского научного общества по изучению местного края за 1918 год.

- Кострома, 1919.
22. Программы и анкеты по собиранию материалов для изучения Нолинского края. Нолинск, 1925.
 23. Святский Д. Проникает ли краеведение в массы? (К 10-летию Октябрьской революции) // Краеведение. 1927. Т. 4. № 3. С. 306–308.
 24. Труды Нижневолжского областного научного общества краеведения. 1924. Вып. 34. Ч. 2.
 25. Филимонов С.Б. Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь: Н. Орианда, 2010. 408 с.
 26. Филимонов С.Б. Краеведение и документальные памятники (1917–1929 гг.) / под ред. С.О. Шмидта. М.: Археографическая комиссия АН СССР, 1989. 178 с.
 27. Филимонов С.Б. Краеведческие организации европейской России и документальные памятники (1917–1929 гг.) / под ред. С.О. Шмидта. М.: О-во «Поли», 1991. 208 с.
 28. Филимонов С.Б. М.И. Смирнов – выдающийся краевед-исследователь Переславского края // Малые города России. Проблемы истории и возрождения: Материалы международной научно-методической конференции 16–17 октября 1998 г. в г. Переславле-Залесском. М.: «Московведение», 1998. С. 85–95.
 29. Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма: о наследии Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887–1931 гг.). Симферополь: ЧерноморПРЕСС, 2004. 316 с.
 30. Ярославская старина. Временник Ярославского губернского архива. 1924. Вып. 1.

References.

1. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF). F. 2307. Op. 2. D. 344.
2. GARF. F. 2307. Op. 9. D. 53.
3. GARF. F. 2307. Op. 10. D. 84.
4. GARF. F. 2307. Op. 10. D. 348.
5. Gelis I. Kak nado pisat vospominaniya: metodologicheskiy ocherk // Proletarskaya revolyutsiya. 1925. № 7 (12). S. 197–212.
6. Golubtsov V.S. Memuary kak istochnik po istorii sovetskogo obshchestva. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1970. 115 s.
7. Grinkevich V. Poznay svoj kray: k osnovaniyu v Pskove Obshchestva izucheniya mestnogo kraya // Novaya zhizn. 1922. № 3. S. 79–85.
8. Guryev N. Politicheskaya istoriya s. Ropyevki // Krayevedcheskiy sbornik. 1928. Vyp. 3. S. 21–28.
9. Izvestiya Obshchestva arkheologii. istorii i etnografii pri Kazanskom gosudarstvennom universitete. 1927. T. 33. Vyp. 4.
10. Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii. 1919. № 56.
11. Izvestiya Tambovskogo obshchestva izucheniya prirody i kultury mestnogo kraya. 1925. № 1.
12. Izvestiya Tambovskogo obshchestva izucheniya prirody i kultury mestnogo kraya. 1927. № 2.
13. Izvestiya Tsentralnogo byuro krayevedeniya. 1928. № 6.
14. Izvestiya Tsentralnogo byuro krayevedeniya. 1928. № 7.
15. Krayevedeniye. 1926. № 3.
16. Krayevednyye uchrezhdeniya SSSR. Spisok obshchestv i kruzhkov po izucheniyu mestnogo kraya. muzeyev i drugikh krayevednykh organizatsiy. L.: Tsentralnoye byuro krayevedeniya, 1927. 205 s.
17. N. A. Letopis sovremennika // Izvestiya Tsentralnogo byuro krayevedeniya. 1926. № 7. S. 227–228.
18. Nauka i eye rabotniki. 1922. № 2.
19. Otchet Kostromskogo nauchnogo obshchestva po izucheniyu mestnogo kraya za 1917 god. Kostroma, 1918.
20. Otchet o deyatelnosti Ivanovo-Voznesenskogo gubernskogo nauchnogo obshchestva krayevedeniya za 1925 god. Ivanovo-Voznesensk, 1926.
21. Otchet o deyatelnosti Kostromskogo nauchnogo obshchestva po izucheniyu mestnogo kraya za 1918 god. Kostroma, 1919.
22. Programmy i ankety po sobiraniyu materialov dlya izucheniya Nolinского kraya. Nolinск, 1925.
23. Svyatskiy D. Pronikayet li krayevedeniye v massy? (K 10-letiyu Oktyabrskoy revolyutsii) // Krayevedeniye. 1927. T. 4. № 3. S. 306–308.
24. Trudy Nizhnevolskogo oblastnogo nauchnogo obshchestva krayevedeniya. 1924. Vyp. 34. Ch. 2.
25. Filimonov S.B. Iz proshlogo russkoy kultury v Krymu: poiski i nakhodki istorika-istochnikoveda. Simferopol: N. Orianda, 2010. 408 s.
26. Filimonov S.B. Krayevedeniye i dokumentalnyye pamyatniki (1917–1929 gg.) / pod red. S.O. Shmidta. M.: Arkheograficheskaya komissiya AN SSSR, 1989. 178 s.
27. Filimonov S.B. Krayevedcheskiye organizatsii evropeyskoy Rossii i dokumentalnyye pamyatniki (1917–1929 gg.) / pod red. S.O. Shmidta. M.: O-vo «Poli», 1991. 208 s.
28. Filimonov S.B. M.I. Smirnov – vydayushchiysya krayeved-issledovatel Pereslavskogo kraya // Malye goroda Rossii. Problemy istorii i vrozhdeniya: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-metodicheskoy konferentsii 16–17 oktyabrya 1998 g. v g. Pereslavle-Zaleskom. M.: «Moskvovedeniye», 1998. S. 85–95.
29. Filimonov S.B. Khraniteli istoricheskoy pamyati Kryma: o nasledii Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii i Tavricheskogo obshchestva istorii. arkheologii i etnografii (1887–1931 gg.). Simferopol: ChernomorPRESS, 2004. 316 s.
30. Yaroslavskaya starina. Vremennik Yaroslavskogo gubernskogo arkhiva. 1924. Vyp. 1.

Филимонов С. Б. Революция и краеведы России (деятельность краеведческих организаций в первые послереволюционные годы по созданию и использованию источниковой базы истории событий 1917 года и их последствий для жизни регионов) / Филимонов С. Б. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 80–87.

Filimonov S. B. *Revolution and Local Historians of Russia (The activities of regional organizations in the first post-revolutionary years to create and use the source of the history of the events of 1917 and their consequences for the life of the regions) / Filimonov S. B. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B: Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI). – P. 80–87.*

ОБ АВТОРЕ

ФИЛИМОНОВ
Сергей Борисович

доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, профессор кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе.
E-mail: filimonov.47@list.ru

FILIMONOV
Sergey Borisovich

Doctor of History, Professor, Head of the Department of Russian History, Vernadsky Crimean Federal University; Professor at the Department of History and International Relations, Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University.
E-mail: filimonov.47@list.ru